

BOSHLANG'ICH SINFDA MASHQ MALAKALARINI SHAKLLANTIRISHDA O'YINLI METODLARNING O'RNI

Yashinova Shahzoda To'lqin qizi

Nizomiy nomidagi TDPU

Boshlang'ich ta'lim fakulteti 4-kurs talabasi

yashinovashahzoda602@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15743304>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining mashq malakalarini shakllantirish jarayonida o'yinli metodlardan foydalanishning samaradorligi yoritilgan. Boshlang'ich ta'limda o'quvchilar faol, mustaqil va qiziqarli tarzda bilim olishlari uchun turli didaktik o'yinlar, mantiqiy mashqlar, rolli o'yinlar va harakatli topshiriqlarning ahamiyati muhim o'rin tutadi. Maqolada aynan mashq malakalarini – ya'ni yozma va og'zaki nutqni rivojlantirish, qo'llanilayotgan bilimlarni mustahkamlash, fikrlashni faollashtirishga qaratilgan o'yinli metodlar misollar bilan ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, o'yinli metodlarning bolaning shaxsiy rivojiga, ijtimoiylashuviga va dars jarayoniga bo'lgan ijobiy munosabatini shakllantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'yinli metodlardan to'g'ri foydalanish orqali o'quvchilarning faolligi, o'zlashtirish darajasi va mustaqil ishlash malakalari sezilarli darajada oshadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, ona tili, axborot texnologiyalari, raqamli resurslar, interaktiv dars, elektron darsliklar, multimedia vositalari, onlayn platformalar, innovatsion o'qitish usullari, nutq rivojlantirish, o'quvchilar savodxonligi.

Annotation. This article explores the importance of using game-based methods in developing exercise skills among primary school students. In primary education, applying various didactic games, logical tasks, role-playing, and movement-based activities plays a crucial role in ensuring that students learn actively, independently, and with interest. The article focuses on how game-based methods can effectively enhance students' written and oral skills, strengthen acquired knowledge, and activate critical thinking. It also analyzes the role of such methods in fostering students' personal development, socialization, and positive attitudes toward the learning process. The findings show that the proper use of game-based strategies significantly increases student engagement, knowledge retention, and independent learning abilities.

Keywords: primary education, mother tongue, information technologies, digital resources, interactive lesson, electronic textbooks, multimedia tools, online platforms, innovative teaching methods, speech development, students' literacy.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение игровых методов в формировании навыков выполнения упражнений у учащихся начальных классов. Использование различных дидактических игр, логических заданий, ролевых и подвижных упражнений способствует активному, самостоятельному и увлекательному обучению детей. Основное внимание уделяется тому, как игровые методы помогают развивать устную и письменную речь учащихся, закреплять полученные знания и активизировать мышление. Также анализируется роль игровых методов в личностном развитии учащихся, их социализации и формировании положительного отношения к учебному процессу. Результаты исследования показывают, что правильное

применение игровых методик значительно повышает активность учащихся, уровень усвоения знаний и формирует навыки самостоятельной работы.

Ключевые слова: начальное образование, родной язык, информационные технологии, цифровые ресурсы, интерактивный урок, электронные учебники, мультимедийные средства, онлайн-платформы, инновационные методы обучения, развитие речи, грамотность учащихся.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarda asosiy bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishda muhim bosqich hisoblanadi. Ayniqsa, ona tili fanida mashq malakalarini rivojlantirish o'quvchilarning savodxonligini ta'minlashda asosiy vosita hisoblanadi. Shu jarayonda o'yinli metodlardan foydalanish ta'lim jarayonini jonlantiradi, o'quvchilarning faoliyatga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartiradi.

O'yin o'quvchining tabiatiga mos metod bo'lib, u orqali bolalar erkin fikrlaydi, o'z qiziqishini ochiq namoyon qiladi, mustaqil harakat qiladi. O'yinli metodlar orqali mashq topshiriqlari osonroq va samaraliroq bajariladi. Bu usullar mashqlarni takrorlash, mustahkamlash, o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalari, raqamli resurslar va interaktiv vositalar keng joriy etilmoqda. Bunday texnologiyalar asosida yaratilgan didaktik o'yinlar va mashqlar o'quvchilarning diqqatini jamlash, darsga bo'lgan qiziqishini oshirish va bilimni mustahkamlashda katta ahamiyat kasb etadi. Elektron darsliklar, onlayn platformalarda joylashtirilgan interaktiv topshiriqlar ham mashq malakalarini shakllantirishda o'yinli metod sifatida keng qo'llaniladi.

O'yinli metodlardan foydalanish o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga, jamoada ishlash ko'nikmasini shakllantirishga, nutqini rivojlantirishga, mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlardan chiqish qobiliyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ular orqali o'quvchilarda ishtiyoq, ishonch va ijobiy kayfiyat paydo bo'ladi. Bu esa ularning darsdagi faol ishtirokini, o'zlashtirish darajasini oshiradi va o'qishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytiradi.

Shu bois boshlang'ich sinf o'quvchilarining mashq malakalarini shakllantirishda o'yinli metodlar beqiyos imkoniyatlar yaratadi. Bunday metodlardan samarali foydalanish o'qituvchidan kreativ yondashuv, pedagogik mahorat va zamonaviy texnologiyalarni puxta egallagan bo'lishni talab etadi. O'yinli darslar nafaqat bilim beradi, balki o'quvchini tarbiyalaydi, fikrlashga o'rgatadi va uni faol shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. O'yinli metodlar, ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda tashkil etilganda, darsning tabiiy davomiga aylanadi. O'quvchi o'yin orqali topshiriq bajarayotganini emas, balki zavqlanayotganini his qiladi. Bu esa o'z-o'zidan dars materialining ongli o'zlashtirilishiga olib keladi. O'yin shaklidagi topshiriqlar o'quvchining aqliy faoliyatini faollashtiradi, tafakkurini, e'tiborini, xotirasini va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bunday metodlarning samaradorligi shundaki, ular o'quvchini diqqat bilan tinglashga, savollarga javob topishga, nuqtai nazarini asoslab berishga, to'g'ri fikrlashga va o'zini erkin ifoda etishga yo'naltiradi. O'yin davomida bola o'z tengdoshlari bilan faol muloqot qiladi, guruhda ishlash, hamkorlik qilish va o'z fikrini bildirish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa nafaqat mashq malakalarini shakllantiradi, balki ijtimoiy tajriba hosil qilishga ham xizmat qiladi.

Multimedia vositalari, masalan, taqdimotlar, audio va video materiallar yordamida tashkil etilgan o'yinlar ham mashq malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Raqamli platformalardagi testlar, jumboqlar, interaktiv kartochkalar orqali o'quvchi nafaqat yozadi yoki o'qiydi, balki eshitadi, ko'radi va amalda bajaradi. Bu esa turli idrok kanallari orqali bilimni puxta o'zlashtirish imkonini beradi. Ta'limda innovatsion metodlar, xususan, o'yinli yondashuvlar o'qituvchining pedagogik dizaynini boyitadi. Har bir darsga ijodkorlik bilan yondashish, o'yinli elementlarni to'g'ri tanlash va ularni darsning didaktik maqsadlariga moslashtirish dars samaradorligini oshiradi. O'yin orqali o'quvchi o'rganishga bo'lgan ijobiy munosabatni shakllantiradi, bu esa uzoq muddatli bilimlarni egallashga xizmat qiladi.

O'yinli metodlar o'qituvchiga ham katta imkoniyatlar yaratadi. U darsni bir tomonlama ma'lumot berishdan ko'ra, o'quvchilar bilan hamkorlikda olib boradigan jarayonga aylantiradi. Bu metodlar orqali o'quvchining ichki faolligi, qiziqishi, ijodiy fikrlashi va o'zini ifoda etish istagi kuchayadi. O'yinli metodlar ta'lim jarayonida faqatgina ko'ngilochar vosita sifatida emas, balki didaktik vazifani bajaruvchi samarali pedagogik usul sifatida qaralmoqda. Bunday metodlarning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, ular bolalarning o'ziga xos dunyoqarashi, tabiiy harakatchanligi va ijodiy qobiliyatini hisobga olgan holda ta'lim berish imkonini yaratadi. Bu esa mashq malakalarini shakllantirishda o'quvchining individual xususiyatlariga moslashgan yondashuvni ta'minlaydi.

Ta'lim jarayonida o'yinli metodlardan foydalanish orqali mashqlarni izchil, bosqichma-bosqich va mazmunan boy shaklda tashkil etish mumkin. Masalan, matn bilan ishlashda "Topib o'qi", "Ayt va yoz", "Savol-javob estafetasi", "Ijodiy daqiqa", "So'zni top" kabi o'yin usullari orqali o'quvchilar mustaqil fikrlash, mantiqiy xulosa chiqarish, savolga qisqa va to'g'ri javob berish, xatolardan to'g'ri foydalanish malakalarini egallaydi.

Bundan tashqari, o'yinli metodlar darsda stress holatlarini kamaytiradi, dars muhitini ijobiy tomonga o'zgartiradi, har bir o'quvchiga o'z imkoniyatlarini namoyon qilishga sharoit yaratadi. O'yin davomida o'quvchi o'z harakati natijasini bevosita ko'radi, baholaydi va zarur bo'lsa, tahlil qilib, xatolarini to'g'rilashga intiladi. Bu esa o'z-o'zini nazorat qilish, tahlil qilish va refleksiya qilish kabi metakognitiv malakalarni rivojlantirishda foydalidir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yoshi, psixologik va fiziologik jihatdan rivojlanish darajasi ularda abstrakt fikrlash hali to'liq shakllanmaganini ko'rsatadi. Shu sababli, aynan o'yinli metodlar orqali beriladigan topshiriqlar ko'proq konkret-tasvirli tarzda bo'lib, ular orqali bolalarning idrok qilish darajasi oshadi, tushunish qulaylashadi va bilim chuqurroq o'zlashtiriladi. O'yinli metodlar, ayniqsa, savod o'rgatish, matn ustida ishlash, diktant yozish, imlo qoidalarini mustahkamlash kabi mashqlarda juda samarali hisoblanadi. Bu jarayonda o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'yin tashkilotchisi, yo'lboshchi va ruhlantiruvchi sifatida ishtirok etadi. Shu tarzda tashkil etilgan darslar nafaqat o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki ularning o'zini anglash, ishonch hosil qilish va jamoada harakat qilish ko'nikmalarini ham shakllantiradi.

1. "So'zni top" o'yini

Maqsad: Leksik malakalarni shakllantirish, e'tiborni oshirish.

Tartib: Taxtaga so'zning birinchi harfi yoziladi. O'quvchilar navbat bilan shu harf bilan boshlanadigan yangi so'zlarni aytib chiqishadi.

Natija: So'z boyligi kengayadi, mashq qilish ko'nikmasi mustahkamlanadi.

2. "To'g'rimi - noto'g'rimi?" o'yini

Maqsad: Imlo qoidalarini mustahkamlash.

Tartib: O'qituvchi gap yoki so'z o'qiydi. O'quvchi imloviy jihatdan to'g'ri yoki noto'g'riligini aytadi. Noto'g'ri bo'lsa, uni to'g'rilab yozadi.

Natija: Eshitib tushunish va yozuvdagi xatolarni aniqlash malakasi rivojlanadi.

3. "Jumla tuz" o'yini

Maqsad: So'zlar orqali jumla tuzish malakasini shakllantirish.

Tartib: Har bir o'quvchiga so'z kartochkasi beriladi. Ular berilgan so'zlardan mantiqli va to'liq jumla tuzishlari kerak.

Natija: Grammatik fikrlash, tuzilmaviy savodxonlik rivojlanadi.

4. "Tez ayt - yozib ol" o'yini

Maqsad: Diktant ko'nikmasini rivojlantirish, eshitishni mashq qilish.

Tartib: O'qituvchi tezlik bilan gap aytadi. O'quvchilar eshitganlarini yozib olishadi. Keyin birgalikda tahlil qilinadi.

Natija: Yozma nutq, e'tibor, tez fikrlash rivojlanadi.

5. "O'yinli to'ldirish"

Maqsad: Bo'sh joyli jumalarni to'g'ri to'ldirish orqali tahlil qilish malakasini rivojlantirish.

Tartib: Gapdagi tushirib qoldirilgan so'zlar o'rnini to'ldirish. Masalan: "Maktabga __ bilan bordim."

Natija: Kontekst asosida so'z tanlash, fikr tuzish ko'nikmalari shakllanadi.

6. "Ayt - yoz - tahlil qil"

Maqsad: Og'zaki va yozma nutqni uyg'unlashtirish.

Tartib: O'quvchi og'zaki aytgan gapini yozib beradi va grammatik tahlil qiladi (fe'l, ot, sifatni ajratadi).

Natija: Nutqiy malaka bilan bir qatorda tahliliy fikrlash rivojlanadi.

7. "Rasmga qarab hikoya tuz" o'yini

Maqsad: Matn tuzish va fikrlash malakasini rivojlantirish.

Tartib: O'quvchilarga rasm ko'rsatiladi. Unga mos hikoya og'zaki yoki yozma tarzda tuziladi.

Natija: Tasviriy fikrlash, ifoda qilish, bog'liqlikda gap tuzish ko'nikmasi ortadi.

8. "Topishmoq - javobini yoz" o'yini

Maqsad: Eshitib tushunish, yozma savodxonlikni mustahkamlash.

Tartib: O'qituvchi topishmoq aytadi, o'quvchilar javobini yozma shaklda taqdim etadi.

Natija: Savod, aniqlik, diqqat va tafakkur rivojlanadi.

XULOSA. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mashq malakalarini shakllantirish jarayoni ularning savodxonligi, fikrlash darajasi va mustaqil ishlash ko'nikmalarining rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Bu jarayonda o'yinli metodlardan foydalanish darslarni jonlantirish, o'quvchilarni faollashtirish va ularni darsga qiziqtirishda samarali vosita hisoblanadi. O'yinli metodlar orqali berilgan mashqlar o'quvchilarning diqqatini jamlash, topshiriqlarni ongli bajarish va bilimni mustahkamlashga xizmat qiladi. O'yinli metodlar o'quvchilarda muloqot madaniyati, ijodiy fikrlash, guruhda ishlash, mustaqil qaror qabul qilish kabi ko'nikmalarni ham rivojlantiradi. O'yinlar orqali mashqlarni takrorlash jarayoni quvnoq, faol va natijador bo'ladi. O'qituvchi esa o'yinli metodlar orqali har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ularni darsga jalb etadi, natijada ta'lim sifati oshadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'limda mashq malakalarini shakllantirishda o'yinli metodlardan samarali foydalanish – bu nafaqat o'qituvchining pedagogik mahoratini, balki ta'limning sifat va samaradorligini oshiruvchi muhim omildir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduqodirova Z. “Boshlang'ich ta'lim metodikasi”. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
2. Rasulova M., Jo'rayeva N. “Pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlar”. – Toshkent: Iste'dod, 2020.
3. Xolboyeva D., Turg'unboyeva M. “Boshlang'ich sinflarda o'qish va yozuv darslari metodikasi”. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
4. Vahobova Z. “Didaktik o'yinlar orqali dars samaradorligini oshirish”. – Ilm-fan nashriyoti, 2022.
5. Sharipova M. “Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirishda o'yinli metodlardan foydalanish”. – “Ta'lim va taraqqiyot” jurnali, 2023.
6. Urinov, R. (2022). СПЕЦИФИКА АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. *Science and innovation*, 1(B7), 512-516.